

**ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И
КВАЛИФИКАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ****ISSUES OF CRIMINAL LAW REGULATION AND QUALIFICATION OF
MENTAL VIOLENCE****ПРОКОНОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА,***старший прокурор,**Отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции прокуратуры города Москвы.***PROKONOVA DARYA SERGEEVNA,***Senior Prosecutor,**Department for Supervision of the Implementation of Anti-Corruption Legislation of
the Moscow Prosecutor.*

В статье рассматриваются проблемы уголовно-правовой оценки психического насилия. Проанализированы основные составы преступлений данной категории, обобщен опыт зарубежных стран. Изучены особенности законодательного регулирования ответственности за психическое насилие. Приведены основные проявления психического насилия в уголовном законодательстве. В результате проведенного анализа выделены направления совершенствования российского законодательства в части регламентации уголовной ответственности за психическое насилие. Сделан вывод о неэффективности российского уголовного законодательства как средства защиты граждан от психического насилия.

The article deals with the problems of criminal legal assessment of mental violence. The main elements of crimes in this category are analyzed, and the experience of foreign countries is summarized. The features of the legislative regulation of responsibility for mental violence are studied. The main manifestations of mental violence in criminal legislation are given. As a result of the analysis, the directions for improving Russian legislation in terms of regulating criminal liability for mental violence are highlighted. The conclusion is made about the ineffectiveness of Russian criminal legislation as a means of protecting citizens from mental violence.

Ключевые слова: *психическое насилие, уголовное законодательство, состав преступления, общественная опасность, stalking, гринмейл, киберпреследование, кибербуллинг.*

Key words: *mental violence, criminal law, corpus delicti, public danger, stalking, greenmail, cybercrime, cyberbullying.*

Актуальность исследования психического насилия обусловлена тем, что в отечественной уголовно-правовой науке данный социальный феномен практически не изучен, и механизм уголовно-правовой защиты личности от его преступных форм не разработан. Вместе с тем, развитие современных технологий, новых мобильных устройств, разработка искусственного интеллекта, компьютеризация всех сфер жизни человека – спровоцировали появление различных форм психического насилия, которые могут привести к опас-

ным и непоправимым последствиям (психическая травма, моральный вред, самоубийство и т.д.).

В этой связи целью исследования является аргументация научных положений, раскрывающих сущность и уголовно-правовое значение психического насилия, позволяющих усовершенствовать механизмы уголовно-правовой борьбы с ним.

Проблема психического насилия заключается в том, что, столкнувшись с его преступными формами, определить, каким признаком состава преступления оно является, невозможно, поскольку действующее уголовное законодательство не содержит четкого алгоритма уголовно-правовой оценки видов психического насилия, и как следствие, уголовной ответственности за их совершение.

Вместе с тем психическое насилие, как социальный феномен, быстрыми темпами прогрессирует, и его последствия становятся более общественно опасными.

В быденном сознании граждан под психическим насилием традиционно понимаются запугивание, угроза, давление, шантаж. В медицинской науке под психическим насилием подразумевается неприятное впечатление от ощущения и негативное эмоциональное состояние, возникающее в связи с имеющимся или потенциальным повреждением целостности тканей.

В уголовно-правовой науке много исследований, посвященных насилию, в которых сохраняются разные взгляды на его сущность и природу. Например, по мнению С.Н. Табаковой, под психическим насилием следует понимать противоправное воздействие на психику человека, группу людей с помощью внешней среды в целях подавления и подчинения их воли для достижения преступного результата. Л.В. Сердюк психическое насилие характеризует как преднамеренное опасное влияние на психику человека, осуществляемое против его воли информационным и неинформационным путем и способное подавить свободу волеизъявления, а самое главное – нанести психическую травму. Согласно позиции С.В. Растороповой, целью психического насилия является подавление и подчинение злоумышленником воли жертвы для достижения преступного результата. Ф.Б. Гребенкин, в свою очередь, указывает в качестве признака психического насилия ограничение свободы.

Перечисленными исследователями верно отмечено, что психическое насилие осуществляется вопреки воли другого человека или группы людей, наносит им моральный вред, в том числе может спровоцировать вред физический.

Фактическим признанием равной степени по тяжести между физическим и психическим насилием в уголовном праве является введение уголовной ответственности за деятельность, побуждающую к самоубийству. Впервые уголовная ответственность за самоубийство или покушение на него путем жестокого обращения была регламентирована ст. 141 УК РСФСР 1922 года. Ранее в уголовном праве самоубийство расценивалось как собственноручное лишение себя жизни, где исполнитель и потерпевший отождествились. В настоящее время уголовная ответственность за доведение лица до самоубийства или до покушения на него путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства предусмотрена ст. 110 УК РФ.

Также отечественным уголовным законодательством регламентирована уголовная ответственность за психическое насилие, выраженное в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).

Кроме того, современным уголовным законом предусмотрены составы преступлений, в которых психическое насилие исходит из физическим благополучия человека. Такой вид психического насилия характерен для преступлений, ответственность за которые регламентированы ст. ст. 116, 117 УК РФ. Многие составы преступления тесно взаимосвязаны с психическим насилием, направленным на потерпевшего в целях совершения основного преступления (вымогательство ст. 163 УК РФ, мошенничество ст. 159 УК РФ и др.).

Не стоит оставлять без внимания тот факт, что психическое насилие может быть направлено на группу людей. Стоит выделить данный вид психического насилия в отдельную категорию, поскольку оно обладает определенной спецификой. Прежде всего, жертвами такого вреда становятся не связанные между собой в повседневной жизни группы людей. Например, страх стать жертвой террористического нападения. Особенность общественной опасности террористического акта признан и самим законодателем, установившим уголовную ответственность за угрозу совершения террористического акта (ст. 205 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).

Проанализировав основные проявления психического насилия в уголовном законодательстве, можно выделить первую проблему. Столкнувшись с преступным деянием, сопряженным с психическим насилием, определить, каким признаком состава преступления оно является, не представляется возможным, поскольку действующее уголовное законодательство не содержит четкого алгоритма уголовно-правовой оценки форм психического насилия, отдельные виды и способы его проявления.

При этом, в теории уголовного права сформировано множество подходов, которыми аргументирована необходимость закрепления на законодательном уровне некоторых видов психического насилия. Например, многие исследователи выделяют травлю, запугивание, угрозы порче имущества, stalking, гринмейл и др. Данные категории, как преступные деяния, в действующем уголовном законодательстве не используются. Если травля, угроза порчи имущества и запугивание могут выступать составными элементами составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 110, 119 УК РФ, в связи с чем выделение их в самостоятельный вид психического насилия нецелесообразно, то с такими психическими феноменами, как stalking и гринмейл, намного сложнее ввиду их сложной природы.

Недооцененным по общественной опасности в реалиях современного мира является stalking. Stalking является новым термином в отечественной теории и практике в сфере уголовного законодательства, означающим преследование. Проблема stalking актуальна, прежде всего, в связи с развитием новых технологий. Развитие мобильных устройств, разработка новых компьютерных программ, виртуализация социальных сетей являются не только показателем современного мира, но и инструментом для преступников. За последних 10 лет появились такие виды психического насилия, как киберпреследование и кибербуллинг. Например, К.А. Барышева отмечает, что действия преследователя в виртуальном пространстве не менее опасны, чем совершаемые в реальности. Посредством распространения информации можно нанести человеку психическую травму, спровоцировать его на причинение себе вреда и т.д. Активное использование современных технологий выгодно для злоумышленников, поскольку им проще скрыться, что позволяет ускорить совершение преступного деяния.

Изложенное позволяет говорить об общественной опасности stalking, как нового вида психического насилия. Вместе с тем в отечественном уголовном законодательстве stalking не предусмотрен вовсе. Иная ситуация складывается за рубежом. Например, уголовная ответственность с различной степенью детализации за stalking предусмотрены в Австрии, Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Голландии, Индии, Италии, Канаде, Франции, Японии. Криминализация данной разновидности психического насилия в ряде стран подтверждает, что на неё следует обратить внимание.

Не менее интересен такой психический феномен современного мира, как гринмейл. Гринмейл – это корпоративный шантаж. Например, Т.Р. Тагиевым гринмейл выделяется в отдельный вид психического насилия ввиду не только социальной, но и экономической составляющей.

В чем же заключается общественная опасность гринмейла? Общественную опасность гринмейла можно определить как создание угрозы свободе экономической деятельности, со-

пряженной с преодолемым психическим принуждением по отношению к конкретному лицу или группе людей с целью совершения последними экономически значимых действий. Как отмечает Е.В. Гертелем, действующие уголовно-правые нормы об ответственности за корыстные и экономические преступления (ст. 1594, 163, 179 УК РФ) не позволяют признавать гринмейл преступным.

Исследовав вопросы регламентации и квалификации психического насилия, стоит отметить, в том числе проблему её правовой оценки. Ключевым признаком психического насилия, как уголовно-наказуемого деяния, является причинение психического, физического вреда лицу или группе лиц. Проблема уголовно-правовой оценки психического насилия заключается в том, что каждый человек, группа людей обладают индивидуальными психическими признаками. Как следствие, оценить ущерб, нанесенный им и, соответственно, достоверную степень общественной опасности от психического насилия, не представляется возможным.

С учетом сказанного, следует признать, что российский уголовный закон, несмотря на активную законотворческую активность в уголовно-правовой сфере и «скоростной режим» принятия множественных изменений, является неэффективным средством защиты граждан от психического насилия.

Одним из способов совершенствования российского законодательства в обозначенной сфере является дополнение УК РФ следующей статьей:

Статья 119.1 Преследование: Преследование, выраженное в психическом воздействии на потерпевшего, совершаемое путем шантажа, угроз, буллинга, или иных действий, причинившие потерпевшему нравственные страдания.

В части вопроса о разграничении преследования (ст. 119.1 УК РФ) и доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ) важно учитывать, что, когда результатами преследования становятся его самоубийство или покушение на самоубийство, при наличии соответствующего субъективного отношения виновного к таким последствиям, содеянное полностью охватывается ст. 110 УК РФ. Если отсутствует такое страшное последствие, как самоубийство, сам факт преследования не должен быть безнаказанным.

В свою очередь, вопрос гринмейлера вполне мог бы охватываться предлагаемым решением в части криминализации других видов психического насилия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ (в ред. от 03.10.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 17.06.1996. №25. Ст. 2954. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
2. Барышева К.А. Киберсталкинг как новый вид уголовно наказуемого деяния // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XIV Международной научно-практической конференции (26-27 января 2017 г.). М.: Оригинал-макет, 2017. С. 63-66.
3. Гребенкин Ф.Б. Психическое насилие в преступлениях против собственности (сравнительно-правовой анализ). Киров, 2008. 188 с.
4. Гертель Е. Разграничение понятий «насилие» и «принуждение» в уголовном праве // Уголовное право. 2010. №5. С. 17-19.
5. Расторопов С.В. О сущности понятия «психическое насилие» в составах насильственных преступлений // Закон и право. 2004. № 12. С. 36-37.
6. Рахманова Е.Н. Права человека. Преступность. Глобализация. Опыт комплексного криминологического исследования. М.: Российская академия правосудия, 2009. 192 с.
7. Сердюк Л.В. О понятии насилия в уголовном праве // Уголовно-правовая охрана личности и ее оптимизация: Научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора А.Н. Красинова, Министерство образования Российской Федерации. Саратовская государственная академия права, 20-21 марта 2003 г. / Под ред. Б.Т. Разгильдиева. Саратов: Изд-во Саратовской гос. академии

права, 2003. С. 269-271.

8. Табакова С.Н. Психическое насилие // Актуальные проблемы уголовного права в новом тысячелетии: Матер. межвуз. науч.-практ. семинара, посвящ. 100-летию со дня рождения профессора М.Д. Шаргородского. Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2004. С. 172-178.

9. Тагиев Т.Р. Шантаж как способ вымогательских действий // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2006. №11. С. 65-68

10. Туляков В.А. Страх перед терроризмом как криминогенный фактор. URL: <http://www.criminology.org>.

11. Федорова О.В. Уголовная ответственность за преследование (stalking) // Актуальные проблемы уголовного права и криминологии: Сборник научных трудов кафедры уголовного права. Вып. 4 / под ред. А.В. Бриллиантова. М.: РАП, 2014. С. 184-191

12. Фокин М.С., Дворцов В.Е. Уголовно-правовая характеристика угрозы как вида психического насилия // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2013. №4. С. 273-278.

13. Шарапов Р. Психический вред в уголовном праве // Уголовное право. 2004. № 2. С. 79-81.

14. Юрченко И.А. Понятие шантажа по действующему Уголовному кодексу РФ // Следователь. 2012. №1. С. 8-10.

© Проконова Д.С., 2024.